

BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK BILIMLARINI INTEGRATSIYALASH JARAYONI

Sotiboldiyeva Margubaxon Zuxriddinovna

Andijon viloyati Paxtaobod tumani

5-umumiy o’rta ta’lim maktabi boshlang’ich ta’lim fani o’qituvchisi

O'zbekiston mustaqillik yillarida iqtisodiy hamda ijtimoiy-madaniy rivojlanishning o'ziga xos yo'liga ega bo'ldi. Bu yo'ldagi chuqur o'zgarishlar barcha jabhalarga shiddat bilan kirib bormoqda. Birinchi prezident I.A. Karimov ta'kidlab o'tganidek: «Bu murakkab dunyoning azaliy va abadiy muammolari, shu bilan birga, har bir davrning dolzarb masalalariga har tomonlama asosli ilmiy javoblar topilgan taqdirdagina ma'naviyat olami yangi ma'no-mazmun bilan boyib boradi. Boshqacha aytganda, har bir ilmiy yangilik, yaratilgan kashfiyot - bu yangicha fikr va dunyoqarashga turtki beradi, ma'naviyatning shakllanishida o'ziga xos ta'sir o'kazadi». Ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni shakllantirish ertangi taqdirimizni belgilab beruvchi dolzarb masalalardan biriga aylandi.

Integratsiya (lot. *integratio* — *tiklash, to'ldirish, integer* — *butun so'zidan*) olingan. Bo'lajak o'qituvchilarning amaliyotga tayyorligi qanchalik chuqur va ko'p qirrali bo'lsa, shu vaqtning o'zida psixologik-pedagogik integratsiya yo'nalishini to'g'ri tanlash lozim. O'ylaymizki, uchta har xil, lekin bir-biri bilan bog'liq bo'lgan komponentlarni: metodologik, texnologik va shaxsiy integratsiya psixologik-pedagogik bilimlarni o'rganish uchun ancha oson, tez va produktiv bo'ladi. Birinchidan, nazariy bilimlarga ega bo'lish va metodologik refleksiya tajribasini oshirish orqali faollashadi. Ikkinchidan, metodik va texnologik darajadagi psixologik-pedagogik bilimlarni o'z ichiga oladi. Uchinchidan, vazifaga pedagogning shaxsiy rivojlanishi, o'zligini shakllantirish kiradi. Yuqoridagi komponentlar o'z ishlarida quyidagi talablarga javob berishi kerak: - bilim olish bo'lajak o'qituvchining kerakli xususiyatlarini va ish turlarini shakllantirishga qarab olinishi kerak; - psixologik-pedagogik fanlar strukturasi jarayoniga ko'ra bilimga ega bo'lish sharoitlarini yaratib berishi kerak; - bo'lajak o'qituvchining imkoniyat, xususiyat, shakl va metodlarning birligini qulay tanlov sharoitlarini yaratib berishi kerak, shuningdek, o'quvchilarni egallagan tushunchalarini o'quv jarayonida uzluksiz foydalanishi va rivojlanish sharoitlarini yaratib berish kerak. Natijada «Bolalik» pedagogika asosidagi ish bo'yicha psixologiya integratsiya kursi ishlab chiqilgan. Bularning ichida quyidagi ma'noli qarorlar yotadi: ish bo'yicha bolalikning turli davrlardagi tarbiya va bilim olishning texnologiyasi, bolalikning turli davrlarida shaxsni shakllantirishi va rivojlanishining psixologik-pedagogik tashxisi, shaxsiyo'zlashtirish texnologiyalari. Agar psixologik-pedagogik bilimlar integratsiyasini o'z-o'zidan yaralgam izolatsiyalangan holat emas,

balki psixologik- pedagogik sikl fanlarini didaktik sintezi sifatida qaralsa, bu holatda savol tug'ilyapti, bu xususiyatni, holatni o'lchash mumkinmi? Bo'lajak o'qituvchining shakllanishiga salbiy yoki ijobiy ta'sirni bilishga texnologiyaning samaradorligini qay darajada aniqlash mumkin? Bu holatda vujudga kelgan bilimga baho berish aniqlash tizimi mukammal deb hisoblamaydilar va bu pedagogik monitoringga murojaat etishga majbur qiladi. Psixologik monitoring psixologikpedagogik integratsiyani har tomonlama kuzatishga imkon beradi. Pedagogik kuzatishlar yordamida psixologik-pedagogik integratsiya jarayonini baholash uchun umumiy pedagogik baholash tizimlaridan (uzoq davom etuvchi metodi, bilimlar metodi. tekshirishning turli xillari va h. k.), shuningdek tekshirilayotgan jarayon holatining metod va shakllari (informatsiyani kodlashtirish va dekodlashtirish, ishni testlar va ishni tekshiruv ish lari, terminalogik kesishuvlar. intel lektual kartalar bilan ishlash, anketalash va h. k) dan foydalaniladi. Bilimni baholash monitoringi prinsiplari:

1. **Uzluksizlik prinsipi.** Bu bahilashning butun dinamik rivojlanuvchi tizim sifatiga qarash degani. Bu tizim nafaqat sonli xarakter, balki sifatli xarakterdagi struktur-funksional o'zgarishlarni o'z ichiga oladi.

2. **Ilmiy prinsipi.** Bu kuzatishning asoslangan xarakteristikasiga tayangan holda kuzatish degani. Bu holatga maishiy turmush tomonidan yondashish man etiladi.

3. **Tarbiya yo'nalishining prinsiplari.** Pedagogik kuzatish butun maqsad hisoblanmaydi. balki bilim jaravonlarini chiiqur o'rganishga va pedagogik boshqaruvni ishonchli uskunasi sifatida qo'llaniladi.

4. **Tashxis** - ma'lumot yo'nalishi prinsiplari. Kuzatuv jarayonida olingan axborot bilim jarayonni oldindan ishlab chiqarilgan ko'rsatkich va tasniflashiga to'g'ri kelishi kerak.

5. **Pragnostik (ma'mumot beruvchi, kuzatish) prinsiplar.** Pedagogik kuzatishning ma'nosi pedagogik jarayoni noma'lum bir vaqtda yoki ma'lum vaqtda, belgilangan darajada holatini ko'rishi uchun emas, balki an'analar haqida bir to'xtamga kelishish uchun, bilim olish jarayoni u yoki bu tomonining rivojlanishini ko'rishi uchun, xohlamaydigan holatlarini transformatsiyasi. blokirovkasi yoki to'xtashi, pedagogik bilimning ijobiy tomonlarini qo'llab-quvvatlashni oldindan ko'ra olish qobiliyatlarini oshirish uchun foydalaniladi. Pedagogning professional komponentlik xarakteristikasi. Bu vo'nalishdagi axborot yetuk bilimdonlik darajasini aniqlashda, psixologik» pedagogik bilimlarning integratsiya jarayonini tashkillashtirishda o'qituvchining ilmiy yondashishiga. integratsiya bilimlarini mukammal bilishga yordam beradi. Professional refleksiya va korrekativ harakatlarga qobiliyatligi o'z vaqtida yordam beradi. O'qituvchining etalon modeliga mo'ljal olish. Bu model quyidagi ko'rinishda boladi:

1. Kerakli motivatsion sferani, pedagogik ideal va professional pozitsiyani o'z ichiga oluvchi pedagogik yo'nalishlar.

2. Professional kompetentlik o'zining shaxsiy o'qitish tajribasidan olingan bilimdonlik, odatlar, ko'nikmalar, pedagogika nazariyasi va tarixi, pedagogik jarayonlarning texnologiyalarini o'z ichiga oladi.

3. Shaxsiy sifatlar individual-psixologik sifatlarni o'z ichiga oladi (o'ziga baho berish, odatlar darajasi, to'g'ri yo'nalganligi): - interaktiv sifatlar (muloqotda bo'lishi, emotsional ekspressiya), pedagogik takt, ijtimoiy persepsiya, muloqotga haqqoniv qiziqish; ~ mavqe - pozitsion sifatlar (ifoda, intizom, egiluvchan xususiyatlar, o'quvchining pozitsiyasini qabul qilishga tayyorlik, ta'sir etish yo'llarini o'zgartirishga tayyor bo'lish); - professional-ilmiy sifatlar (yuqori professionalizm, o'qitish jarayonini baholashda haqqoniv obyektiv bo'lish); - didaktiv sifatlar (emotsional yordam beruvchanlik, mehr-oqibat, emotsional ko'rinishlarni o'z vaqtida boshqara olish).

4. Psixologik sifatlar - temperament, jins va yosh sifatlari, harakatchanlik va nerv tizimi mustahkamligi, emotsional mustahkamlik, fantaziya va xayolni yuqori darajaliligi, intellektual rivojlanishni qabul qilish, fikrlash bo'yicha darajasi va h. k. Bu sifatlarda quyidagi ko'rsatkichlar kuzatiladi: - bilimlarni mustahkamlash; - tajriba va bilimdonlik masalalarini vechishda bilimlarning faolligi; - pedagogik vaziyatlarda bilimlarni qo'lash; - bilimlarning miqdori; - pedagogik vaziyatlarda bilimlarning mustahkamligi va qo'llanilishi; - professional motivatsiya strukturasi; - intellektual rivojlanish dinamikasi; - o'qish jarayonidan qoniqish, bilim olishning shaxsiy ma'nosi. Hamma narsa o'rganilayotgan kasb xususiyatlarini, o'qiyotganlarning xohishi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ko'rilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. Karimov. «O'zbekiston XXI asrga intilmoqda.» T., O'zbekiston. 1999-yil.
2. R.A. Mavlyanova. N.X. Raxmankuiova. «Boshlang'ich ta'limda innovatsiya». T.. TDPU 2007-y.
3. R. Mavlvanova, N.Raxmankulova, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va intergatsiya Toshkent « VORIS-NASHRTYOT » 2013